

РЕАКЦИИ ГЛИКОЗИЛИЗОТИОЦИАНАТОВ С ЭФИРАМИ АМИНОПИРАЗОЛКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ

Рахматуллаев Изатулла

Ферганский медицинский институт общественного здоровья. Доцент

rizat1948@mail.ru

АННОТАЦИЯ. В статье освещено разработка методов синтеза производных углеводов по гликозидному центру с целью получения практически ценных препаратов для нужд здравоохранения и сельского хозяйства. Изучены реакции взаимодействия гликозилотиоцианата с рядом производных аминопиразолкарбоновой кислоты.

Ключевые слова: Гликозилотиоцианат, пиразол, аминопиразол, аминотиозол, аминакридин, изотиоцианат. пиридин, ацетонитрил.

ABSTRACT. The article highlights the development of methods for the synthesis of carbohydrate derivatives at the glycosidic center in order to obtain practically valuable drugs for the needs of health care and agriculture. The interaction reactions of glycosylisothiocyanate with a number of derivatives of aminopyrazolecarboxylic acid have been studied.

Keywords: Glycosylisothiocyanate, pyrazole, aminopyrazole, aminothiozol, aminoacridine, isothiocyanate. pyridine, acetonitrile.

ВВЕДЕНИЕ. Основная цель данного исследования заключалась в разработке методов синтеза углеводовсодержащих гетероциклических соединений на основе гликозилотиоцианатов[1] и бифункциональных соединений для использования продуктов реакций в здравоохранении и сельском хозяйстве. Одновременно решались задачи химической модификации биологически активных структур путём N- гликозилтиокарбамоилирования с образованием кислотно – устойчивой тиоамидной связи между биологически активным блоком и гликозидным центром[2].

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ. В ряду бифункциональных соединений важное место занимают пиразольное кольцо каторий лежит в основе

молекулярной структуры многих соединений, имеющих практическое значение [3].

В последние годы активно развивается научное направление по химической трансформации физиологически активных соединений при помощи сахаров и полисахаридов[4]. Введение углеводов в структуру биологически активных препаратов часто приводит к снижению общей токсичности и увеличению водной растворимости и избирательности действия. В связи с этим изыскание новых углеводсодержащих химических средств для использования в здравоохранении и сельском хозяйстве относится к числу актуальных направлений химии углеводов.

В структуру большого числа лекарственных средств синтетического и природного происхождения входят разнообразные гетероциклические системы. Продолжается поиск новых гетероциклических структур с высокой биологической активностью, и одновременно развиваются исследования по модификации известных соединений с установленным спектром активности. В этом направлении актуальным является разработка способов гликозилирования азотсодержащих гетероциклов. Как правило, прямые методы N- гликозилирования азотсодержащих соединений мало эффективны, особенно при работе с малоосновными азотсодержащими соединениями. Использование изо(тио)цианатных функций позволяет повысить эффективность реакции по гликозидному центру и наметить новые пути конструирования гетероциклических N-агликонов разнообразной структуры.

Однако, наибольший интерес представляет использование производных пиразола в медицине и сельском хозяйстве в качестве биологически активных веществ. Диапазон биологической активности этих соединений чрезвычайно широк – от антибактериальной и противоопухолевой (в медицине), до гербицидной и фунгицидной (в сельском хозяйстве). Поэтому изыскание новых препаратов медицинского или сельскохозяйственного значения в ряду углеводсодержащих производных пиразола представляет несомненный интерес.

Нами изучены реакции взаимодействия гликозилотиоцианата 1 с рядом производных аминопиразолкарбоновой кислоты 9 – 14.

РЕЗУЛЬТАТЫ: Гликозилизотиоцианаты 1 и 9 легко взаимодействуют с производными 5 – амино – 1, 2 – пиразол – 4 – карбоновой кислоты при непродолжительном нагревании реакционной смеси в среде абсолютного пиридина либо при длительной выдержке при комнатной температуре с образованием продуктов присоединения аминогруппы к изотиоцианатной функции[2], (табл.1). Характерными спектральными признаками продуктов присоединения являются (табл.2): сигналы сложноэфирной группы в виде триплета при 1,2 δ м.д. и квартета при 4,1 δ м.д., протонов Н – N₁ и Н – N₂ тиомочевинного фрагмента в спектрах ПМР. В ИК – спектрах обнаруживается поглощение, характерное для карбонильной группы (1755 см⁻¹).

<u>9; 15; 23</u>	R ¹ = H
<u>10; 16; 24</u>	R ¹ = CH ₂ CH ₂ OH; X = H
<u>11; 17; 23</u>	R ¹ = Ph; X = H
<u>12; 18; 26</u>	R ¹ = Me; X = H
<u>13; 19; 27</u>	R ¹ = H; X = NH ₂
<u>14; 20; 28</u>	R ¹ = CH ₂ CH ₂ OH; X = NH ₂
<u>21, 29</u>	R ¹ = H; X = NH ₂
<u>22, 30</u>	R ¹ = CH ₂ CH ₂ OH; X = NH ₂

При более продолжительном нагревании в среде абс.пиридина по данным ТСХ наблюдается появление нового продукта, образующегося в результате внутримолекулярной циклизации (табл.3,4). Вторая стадия существенно

ускоряется при добавлении безводного хлорида цинка. Также весьма эффективным было применение фторида калия, нанесённого на окись алюминия при проведении реакции в абс.ацетонитриле.

ОБСУЖДЕНИЕ:

Табл.1. Физико – химические характеристики соединений:

15 – 22

Соединение	R ₁	R ₂	R ¹	X	t°С плавлен.	Выход %	[α] _D ²⁰ 546 (С,ДМСО)	R _f (система)С*	Брутто формула	Вычислено,% найдено,%		
										С	Н	Н
<u>15</u>	H	OAc	H	H	131-132	89	-72,1 (1)	0,48	C ₂₁ H ₂₈ N ₄ O ₁₁ S	46,32 46,11	5,18 5,16	10,29 9,89
<u>16</u>	H	OAc	CH ₂ CH ₂ OH	H	154-156	91	-58,5(1,5)	0,20	C ₂₃ H ₃₂ N ₄ O ₁₂ S	46,93 46,44	5,48 5,31	9,52 9,04
<u>17</u>	H	OAc	Ph	H	190-191	90	-63,2(1,3)	0,49	C ₂₇ H ₃₂ N ₄ O ₁₁ S	52,25 52,09	5,20 5,00	9,03 9,00
<u>18</u>	H	OAc	Me	H	175-176	92	-94,1(1,8)	0,37	C ₂₂ H ₃₀ N ₄ O ₁₁ S	47,31 46,88	5,41 5,13	10,03 9,70
<u>19</u>	OAc	H	H	NH ₂	118-120	93	-72,3(1,9)	0,54	C ₂₁ H ₂₉ N ₅ O ₁₂ S	45,08 45,51	5,22 5,24	12,51 12,00
<u>20</u>	OAc	H	CH ₂ CH ₂ OH	NH ₂	146-148	96	-63,5(1,2)	0,23	C ₂₈ H ₃₃ N ₅ O ₁₂ S	45,77 44,71	5,51 5,53	11,60 11,11
<u>21</u>	OAc	H	H	NH ₂	124-125	94	70,0(1,3)	0,53	C ₂₁ H ₂₉ N ₅ O ₁₁ S	46,08 45,39	5,22 5,11	12,51 11,94
<u>22</u>	OAc	H	CH ₂ CH ₂ OH	NH ₂	143-144	96	-78,5(1,5)	0,29	C ₂₃ H ₃₃ N ₅ O ₁₂ S	45,77 45,71	5,51 5,50	11,60 11,56

Табл. 2 Спектры ПМР и ИК соединений: 15 - 22

Соединение	R ₁	R ₂	R ¹	X	ИК спект, см ⁻¹			Спектры ПМР; (δ м.д.)				
					-C=O	-C-O	-C=S	OMe	Угл. цикл.	А гликон		
										OC ₂ H ₅	N ₁ H	N ₂ H
<u>15</u>	H	OAc	H	H	1748	1232	1355	1,9-2,1	3,7-5,7	1,2 (CH ₃) 4,1 (CH ₂)	7,2	12,1
<u>16</u>	H	OAc	CH ₂ CH ₂ OH	H	1752	1235	1358	1,9-2,1	3,8-5,9	1,2 (CH ₃) 4,2 (CH ₂)	7,1	12,2
<u>17</u>	H	OAc	Ph	H	1750	1237	1355	1,9-2,1	3,7-5,9	1,1 (CH ₃) 4,1 (CH ₂)	7,1	12,3
<u>18</u>	H	OAc	Me	H	1748	1233	1355	1,9-2,1	3,9-5,9	1,1 (CH ₃) 4,3 (CH ₂)	7,2	12,2
<u>19</u>	H	OAc	H	NH ₂	1755	1237	1357	1,9-2,0	3,9-6,0	1,2 (CH ₃) 4,2 (CH ₂)	7,3	12,1

<u>20</u>	H	OAc	CH ₂ CH ₂ OH	NH ₂	1757	1233	1358	1,9-2,0	3,9-6,1	1,2 (CH ₃) 4,1 (CH ₂)	7,2	12,1
<u>21</u>	OA	H	H	NH ₂	1755	1230	1360	1,9-2,1	3,8-6,0	1,2 (CH ₃) 4,1 (CH ₂)	7,2 7,2	12,1 12,0
<u>22</u>	OA	H	CH ₂ CH ₂ OH	NH ₂	1758	1235	1357	1,9-2,0	3,8-6,0	1,2 (CH ₃) 4,2 (CH ₂)	7,2	12,2

Табл.3. Физико – химические характеристики соединений:
23 – 30.

Соединение	R ₁	R ₂	R ¹	X	t°С плавлен.	Выход %	[α] _D ²⁰ 546 (С,ДМСО)	R _f (система)*	Брутто формула	Вычислено,% найдено,%		
										C	H	N
<u>23</u>	H	OAc	H	H	158-159	88	-76,2 (1,8)		C ₁₉ H ₂₂ N ₄ O ₁₀ S	45,78 45,34	4,45 4,41	11,25 11,12
<u>24</u>	H	OAc	CH ₂ CH ₂ OH	H	170-171	79	-83,2 (1,6)		C ₂₁ H ₂₆ N ₄ O ₁₁ S	46,46 46,09	4,83 4,81	10,32 10,13
<u>25</u>	H	OAc	Ph	H	199-200	82	-42,5 (2,0)		C ₂₅ H ₂₆ N ₄ O ₁₀ S	52,26 52,25	4,56 4,31	9,75 9,11
<u>26</u>	H	OAc	Me	H	179-180	85	-44,6 (1,8)		C ₂₀ H ₂₄ N ₄ O ₁₀ S	46,87 46,81	4,72 4,51	10,93 9,92
<u>27</u>	H	OAc	H	NH ₂	148-149	76	-55,5 (1,6)	0,25(6)	C ₁₉ H ₂₃ N ₅ O ₁₀ S	44,44 44,01	4,51 4,53	13,63 13,23
<u>28</u>	H	OAc	CH ₂ CH ₂ OH		161-163	79	-89,3 (1,2)		C ₂₁ H ₂₇ N ₅ O ₁₁ S	45,24 45,19	4,88 4,11	12,56 12,43
<u>29</u>	OA с	H	H		138-139	73	-90,1 (1,2)		C ₁₉ H ₂₃ N ₅ O ₁₀ S	44,44 44,14	4,51 4,43	13,63 13,02
<u>30</u>	OA с	H	CH ₂ CH ₂ OH		153-155	70	-77,2 (1,3)		C ₂₁ H ₂₇ N ₅ O ₁₁ S	45,24 44,97	4,88 4,39	12,56 12,50

Табл.4. ИК – спектры соединений.
23 – 30.

Соединение	R ₁	R ₂	R ¹	X	Колебание углеводного фрагмента см ⁻¹			Колебание агликона см ⁻¹			
					цикл			N H	C = S	C = N	другие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>23</u>	H	OAc	H	H	1745	1225	810;900	3280	1355	1640	
<u>24</u>	H	OAc	CH ₂ CH ₂ OH	H	1742	1224	812;902	3300*	1358	1642	3300 (OH)
<u>25</u>	H	OAc	Ph	H	1748	1228	808;910	3330	1354	1645	158- 1600 (Ph)

<u>26</u>	H	OAc	Me	H	1750	1223	810;912	3320	1358	1642	
<u>27</u>	H	OAc	H	NH ₂	1748	1225	805;914	3320	1357	1643	
<u>28</u>	H	OAc	CH ₂ CH ₂ OH	NH ₂	1745	1226	810;908	3330*	1355	1648	3300 (OH)
<u>29</u>	OAc	H	H	NH ₂	1746	1223	808;908	3330	1354	1640	
<u>30</u>	OAc	H	CH ₂ CH ₂ OH	NH ₂	1752	1225	810;905	3330*	1350	1642	3300 (OH)

* Перекрывается с полосой OH группы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Таким образом, в результате исследований разработаны препаративные методы и найдены оптимальные условия синтеза ряда гликозилтиокарбамоил гетероциклов, а также ациклических и конденсированных производных N – гликозидов. Строение синтезированных соединений установлено при помощи ПМР и ИК спектров. Чистота доказана с ТСХ.

Литератури

- 1.Рахматуллаев И., Тапулатов О. А., Афанасьев В. А. Синтез ацетилированных гликозилтиоцианатов. –ЖорХ, 1987, т XXIII, №2, с 454-455.
- 2.Афанасьев В.А., и др. Строение и реакционная способность N-гликозидов. Изд. «ИЛИМ» Фрунзе 1976.
- 3.Химиотерапия злокачественных опухолей / под ред. Н.Н. Блохина, М.: Медицина, 1977.
- 4.Афанасьев В.А., Рахматуллаев И. Гликозилизо(тио)цианаты //Изв.АН Кирг.,отд. Хим.-тех. И биол. Наук.-1987.-№1. –С.4-19.